

Nuevas especies de la familia Columbellidae (Gasteropoda: Neogastropoda) para el litoral peruano

New species of the family Columbellidae (Gastropoda: Neogastropoda) for the peruvian coast

Carlos Alberto ARIAS ÁVILA*

Recibido el 16-IV-2020. Aceptado el 19-IV-2021

RESUMEN

Este artículo incluye un total de 8 nuevas especies correspondientes a la familia Columbellidae para la costa peruana, agrupados en 4 géneros: *Anachis mogolloni*, *Parvanachis bocapanensis*, *Parvanachis forcellii*, *Mitrella penai*, *Mitrella caboblanquensis*, *Mitrella humboldti*, *Mitrella salvadorae*, incluido un nuevo género *Urpiella* y especie *Urpiella thorssoni*.

SUMMARY

This article includes a total of 8 new species of Columbellidae for the Peruvian coast, grouped into 4 genera: *Anachis mogolloni*, *Parvanachis bocapanensis*, *Parvanachis forcellii*, *Mitrella penai*, *Mitrella caboblanquensis*, *Mitrella humboldti*, *Mitrella salvadorae*, including a new genus *Urpiella* and species *Urpiella thorssoni*.

urn:lsid:zoobank.org:pub:807CABDE-19BE-4906-9521-AEE99FE3FDEA

PALABRAS CLAVE: Columbellidae, nuevas especies, nuevo género, mar peruano.

KEY WORDS: Columbellidae, new species, new genus, Peruvian sea.

INTRODUCCIÓN

La familia Columbellidae agrupa a una serie de especies, generalmente con conchas fusiformes, no umbilicadas, en algunos casos cónicas o semejantes a *Terebra*. La abertura es ovalada o estrecha. El labio puede poseer denticulos en su borde interno. El canal sifonal es corto o ausente. Presentan un opérculo quitinoso, aplanado, oblongo curvado (KEEN, 1971; ABBOTT, 1974).

Las especies son en su mayoría carnívoras, especialmente de bivalvos y crustáceos, pero se conoce la presencia de

especies herbívoras (DEMAINTENON, 1999). HICKMAN & FINET (1999) enfatizan que se alimentan en la noche de los restos de carne que dejan otros predadores.

Constituyen un grupo de amplia distribución en todos los mares del mundo tanto en zonas templadas, tropicales a boreales. Abundan principalmente en la zona intermareal (KEEN, 1971), hasta el infralitoral. La mayor parte de los estudios están centrados en las diversas zonas tropicales, en gran parte por su abundancia.

* Instituto Superior Tecnológico "Ramiro Priale", Chosica, Lima, Perú. E-mail: carlos_arias_avila@yahoo.es. <https://orcid.org/0000-0003-1964-8483>.

DALL (1909) citó como presentes en la costa peruana un total de 24 especies agrupadas en cinco géneros. KEEN (1971), para la zona tropical americana, principalmente en la región malacológica panameña, registró un total de 137 especies agrupadas en 14 géneros, de los cuales, solo hace referencia para el Perú un número de 7 especies. SKOGLUND (2002) refirió un total de 139 especies agrupadas en 25 géneros, señalando para el Perú solo 28 especies. ÁLAMO & VALDIVIESO (1997) indicaron para el Perú la presencia de un total de 34 especies agrupadas en 10 géneros. RAMÍREZ, PAREDES & ARENAS (2003) hicieron mención de 40 especies agrupadas en 11 géneros. ARIAS ÁVILA (2016, 2018) amplió el número de especies a 72. El presente trabajo hace referencia de nuevas especies tanto para el género *Anachis*, *Parvanachis*, *Mitrella* y de un nuevo género *Urpiella*.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se ha examinado el material colectado en diversos lugares de la costa peruana, además de los ejemplares que forman parte de las colecciones malacológicas tanto del Dr. G. Mario Peña González (GMPG) y del Valentín Mogollón (VMA). Las colectas fueron principalmente realizadas en la zona intermareal, a mano y usando un rastrillo. El material colectado en la zona del infralitoral fue obtenido mediante el empleo de ras-tras. El material fue fijado en alcohol al 70%. En caso de los especímenes grandes, se procedió a la extracción del cuerpo y a la posterior limpieza y se-

cado de la concha, evitando la pérdida del opérculo y del periostraco.

Para facilitar la determinación específica de los ejemplares pequeños, se utilizó una solución de hipoclorito de sodio, sumergiéndolos en un lapso de 3 a 5 minutos, tiempo prudencial para evitar daño en la superficie de la concha. Separado el periostraco, algas e incrustaciones, se procedió a eliminar los rastros de hipoclorito mediante enjuague con agua, y posteriormente se procedió al secado de los ejemplares con papel toalla. Para restaurar la nitidez superficial y favorecer la toma de fotografías se aplicó una ligera capa de aceite mineral.

Abreviaturas:

MLP-Ma: Museo de La Plata, Malacología

CAA: Colección Carlos Alberto Arias Ávila

GMPG: Colección Mario Peña González

VMA: Colección Valentín Mogollón Ávila

H: Altura máxima promedio de ejemplares con desarrollo normal

Ø: Diámetro promedio de ejemplares con desarrollo normal

sp.: especie generalmente indeterminada

n. sp.: nueva especie

n. gen.: nuevo género

El registro de un lote de ejemplares estudiados se expresa de la siguiente manera:

CAA-417/02: "Colección Carlos Alberto Arias Ávila, Lote 417, constituido por dos especímenes".

SISTEMÁTICA

Género *Anachis* H. & A. Adams, 1853

Anachis mogolloni n. sp. (Figura 1)

urn:lsid:zoobank.org:act:072AC25F-BD9C-4B71-9B64-71770CD2645B

Anachis mogolloni Arias Ávila 2018: 21, lám. VI, fig. 16a-b [nombre no disponible, por no designarse un material tipo, CINZ Art. 16.4].

Figura 1. *Anachis mogolloni* n. sp. A: holotipo MLP-Ma 14551, Puerto Pizarro, 30 m (H = 4,8 mm, Ø = 2,2 mm); B: protoconcha del holotipo, vista lateral; C: vista apical; D: ejemplar de Puerto Pizarro, 30 m (H = 4,7 mm, Ø = 2,3 mm).

Figure 1. *Anachis mogolloni* n. sp. A: holotype MLP-Ma 14551, Puerto Pizarro, 30 m (H = 4.8 mm, Ø = 2.2 mm); B: protoconch of the holotype, lateral view; C: apical view; D: specimen from Puerto Pizarro, 30 m (H = 4.7 mm, Ø = 2.3 mm).

Material tipo. Holotipo: Perú • 1 concha H = 4,8 mm, Ø = 2,2 mm (Figura 1A-C); Provincia de Tumbes, Puerto Pizarro; 03°24'S, 80°35'W aproximadamente; 30 m; en arena y fragmentos de concha; MLP-Ma 14551.

Otro material examinado: Perú • 1 concha; mismos datos que el holotipo; CAA-1979/01 • 6 conchas (Figura 1D); mismos datos que el holotipo; VMA-1225/006; • 1 concha; Provincia Contralmirante Villar, Zorritos; 03°39,5'S, 80°41'W; 8-10 m; VMA-1226/01. Valor promedio H = 4,2 mm, Ø = 1,8 mm.

Localidad tipo: Puerto Pizarro, Provincia de Tumbes, Región Tumbes, Perú: cerca a los 03°24'S, 80°35'W, infralitoral, 30 m, en arena y fragmentos de concha.

Etimología: Esta especie es dedicada a Valentín Mogollón Ávila por su labor en el estudio de diversos grupos dentro la fauna malacológica peruana tanto marina como terrestre.

Descripción: Concha pequeña, bicónica, frágil, traslúcida en especímenes jóvenes, de color blanco, caracterizada por una sutura profunda, no se observan líneas espirales incisas. Protoconcha multiespiral, 3,3 vueltas, lisa. Primeras vueltas de la teleoconcha con las costillas axiales angulosas. Costillas axiales nodulosas en las siguientes vueltas, más pronunciados a

nivel del ángulo periférico a nivel de la última vuelta. Espacios intercostales sin ornamentación espiral. Canal anterior corto. Perióstraco delgado traslucido. Ornamentación espiral presente debajo del ángulo periférico a nivel de la última vuelta y en la base de la columela. Apertura romboidal. Borde columelar truncado. Labio varicoso, en su parte externa, con el

Figura 2. *Parvanachis bocapanensis* n. sp. A: holotipo MLP-Ma 14557, Bocapán, zona intermareal ($H = 5,5$ mm, $\text{Ø} = 2,4$ mm); B: protoconcha del holotipo, vista lateral; C: vista apical; D: ejemplar de Caleta Cabo Blanco ($H = 6,4$ mm, $\text{Ø} = 2,4$ mm); E: protoconcha del mismo ejemplar, vista lateral; F: vista apical.

Figure 2. *Parvanachis bocapanensis* n. sp. A: holotype MLP-Ma 14557, Bocapán, intertidal zone ($H = 5.5$ mm, $\text{Ø} = 2.4$ mm); B: protoconch of the holotype, lateral view; C: apical view; D: specimen from Caleta Cabo Blanco ($H = 6.4$ mm, $\text{Ø} = 2.4$ mm); E: protoconch of the same specimen, lateral view; F: apical view.

borde de textura frágil, con 3 dientes internos, el diente adapical más desarrollado y anguloso. Canal anterior corto.

Distribución: Solo conocida en Puerto Pizarro y Zorritos. Propia del piso infralitoral.

Discusión: *Anachis rechonchuda* Lima & Guimarães, 2015 (PELORCE, 2020: fig. 8C) muestra un ángulo periférico en la última vuelta. *Anachis strix* (R.B. Watson, 1882)

(PELORCE, 2020: fig. 8E) presenta un diente en el borde interno del labio. En ambas especies se observa una protoconcha pauciespiral y no presentan engrosamiento a nivel del labio. *Strombina angularis* Sowerby, 1832 (KEEN, 1971: fig. 1265) muestra un borde del labio engrosado, que se proyecta hacia el interior de la apertura, sin presentar algún diente más desarrollado en la parte adapical del interior del labio.

Figura 3. *Parvanachis* cf. *mullineri* (Poorman 1983). A: ejemplar de Caleta La Cruz, prov. Tumbes, 10 m (H = 5,8 mm, Ø = 3,0 mm); B: ejemplar de la misma localidad (H = 5,9 mm Ø = 2,9 mm); C: holotipo de *Anachis* (*Parvanachis*) *mullineri*, Mexico, Colima, Bahía de Santiago, 20 m (H = 5,0 mm; imagen en escala de grises reproducida de POORMAN, 1983).

Figure 3. *Parvanachis* cf. *mullineri* (Poorman 1983). A: specimen from Caleta La Cruz, prov. Tumbes, 10 m (H = 5.8 mm, Ø = 3.0 mm); B: specimen from the same locality (H = 5.9 mm Ø = 2.9 mm); C: holotype of *Anachis* (*Parvanachis*) *mullineri*, Mexico, Colima, Bahía de Santiago, 20 m (H = 5.0 mm; grayscale image reproduced from POORMAN, 1983).

Género *Parvanachis* Radwin, 1968

Parvanachis bocapanensis n. sp. (Figura 2)

urn:lsid:zoobank.org:act:92828E6E-775F-46D4-A566-CE6FA367FCE8

Parvanachis bocapanensis Arias Ávila 2016: 19-20, lám. II fig. 22 a-c [manuscrito no publicado en el sentido del CINZ Art. 8.1]; Arias Ávila, 2018: 39, lám. X fig. 28a-d [nombre no disponible, por no designarse un material tipo, CINZ Art. 16.4].

Material tipo. *Holotipo:* Perú • 1 concha H = 5,5 mm, Ø = 2,4 mm (Figura 2A-C); Provincia Contralmirante Villar, Zorritos, Bocapán; 03°42,6'S, 80°44,1'W; intermareal rocoso con algas; MLP-Ma 14557.

Otro material examinado: Perú • 2 conchas; mismos datos que el holotipo; CAA-796/03 • 1 concha (Figura 2D-F); Provincia de Talara, Caleta Cabo Blanco; 04°15,0', 81°14,0'W; intermareal rocoso; CAA-2028/01 • 1 concha; Provincia Contralmirante Villar, Zorritos; 03°39,5'S, 80°41'W; 8-10 m; VMA-1227/01. Valor promedio H = 5,8 mm, Ø = 2,8 mm.

Localidad tipo: Bocapán, Zorritos, Prov. Contralmirante Villar, Tumbes, Perú, 03°42,6'S, 80°44,1'W, intermareal rocoso con algas.

Etimología: Esta especie es dedicada a la localidad de Bocapán, en el Distrito de Zorritos, Provincia de Contralmirante Villar, Región Tumbes.

Descripción: Concha bicónica, pequeña, de coloración variable, con una banda subsutural de color blanco con o sin maculas de color pardo; algunos ejemplares muestran maculas puntiformes a nivel de los espacios intercostales, mientras otros ejemplares son de un color entero pardo rojizo. Protoconcha pauciespiral 2.4 vueltas (Figura 2B, C). Sutura incisa, formando un canal sutural, notorio y amplio a nivel de las dos primeras vueltas. Costillas axiales redondeadas, en número de 15 a 17, con espacios intercostales de igual o menor diámetro a nivel de la penúltima vuelta, angulosos a nivel de la primera y segunda vuelta. Ornamentación espiral constituida por líneas incisas notorias a nivel de las dos primeras vueltas postembrionarias, y, a nivel de la base de la columela 9 cordones espirales a nivel de la base de la columela. A nivel de la última vuelta las costillas axiales son poco notorias. Borde columelar sin dientes. Apertura romboidal, ligeramente amplio, interior de color blanco pardusco. Labio externo engrosado, varicoso, con 6 dientes internos, ligeramente reflejado hacia el interior. Canal anterior corto.

Distribución: Bocapán, El Rubio, Caleta La Cruz, Caleta Cabo Blanco (ARIAS

ÁVILA, 2016; 2018). Especie propia del infralitoral e intermareal rocoso.

Discusión: *Parvanachis adamsi* de Mainenon, 2014, tiene la ornamentación espiral ausente a nivel de la última vuelta, y un número de costillas axiales de 14 a 16 a nivel de la penúltima vuelta, con interespacio axial amplio. El canal posterior es notorio. Esta especie es afín a *Parvanachis nigricans* (Sowerby, 1844) (DEMAINENON, 2014: 218-220, fig. 8 A-D).

Parvanachis bocapanensis n. sp. es extremadamente similar a los ejemplares de Costa Rica figurados por DEMAINENON (2014: 299, fig. 6 E-H) como *Parvanachis mullineri* (Poorman, 1983), los cuales también tienen 15-19 costillas axiales y una escultura espiral atenuada. Sin embargo *P. mullineri*, originalmente descrita para el sur de la costa pacífica de México, posee una concha de color blanco a pardo amarillento, con una banda intermedia de color pardo limitada con líneas pardo rojizas, y manchas pardo rojizas a nivel del labio externo engrosado; tiene veinte costillas en el extremo superior en la última vuelta y las líneas espirales incisas en los interespacios de las costillas axiales son mucho más notorias (POORMAN 1983 fig. 4, reproducida aquí a escala en la Figura 3C).

Parvanachis forcellii n. sp. (Figura 4)

urn:lsid:zoobank.org:act:190A1099-D1E9-40D7-A458-6340013F28CE

Parvanachis forcellii Arias Ávila, 2018: 43-44, lám. XIV fig. 36a-b [nombre no disponible, por no designarse un material tipo, CINZ Art. 16.4]

Material tipo. *Holotipo:* Perú • 1 concha H = 6,6 mm, Ø = 3,4 mm (Figura 4A); Provincia de Tumbes, Puerto Pizarro; 03°29,5'S, 80°23,0'W; biocenosis de manglar; MLP-Ma 14558.

Otro material examinado: Perú • 1 concha; mismos datos que el holotipo; CAA-420/03 • 2 conchas (Figura 4B-D); Provincia de Talara, Caleta Cabo Blanco; 04°15,0', 81°14,0'W; intermareal rocoso; CAA-2031/02 • 1 concha; Provincia de Talara, Bahía de Talara; 04°34'S, 81°17'W; intermareal rocoso;

Figura 4. *Parvanachis forcellii* n. sp. A: holotipo MLP-Ma 14558, Puerto Pizarro, biocenosis del manglar (H = 6,6 mm, Ø = 3,4 mm); B: ejemplar de Caleta Cabo Blanco (H = 6,4 mm, Ø = 2,9 mm); C: protoconcha del mismo ejemplar, vista lateral; D: vista apical; E: ejemplar de Isla Los Chimus (H = 6,3 mm, Ø = 2,8 mm).

Figure 4. Parvanachis forcellii n. sp. A: holotype MLP-Ma 14558, Puerto Pizarro, mangrove biocenosis (H = 6.6 mm, Ø = 3.4 mm); B: specimen from Caleta Cabo Blanco (H = 6.4 mm, Ø = 2.9 mm); C: protoconch of the same specimen, lateral view; D: apical view; E: specimen from Isla Los Chimus (H = 6.3 mm, Ø = 2.8 mm).

CAA-606/01 • 1 concha (Figura 4E); Provincia del Santa, Isla Los Chimús; 09°20'S, 78°28'W; 10 m; CAA-614/01. Valor promedio H = 6,0 mm, Ø = 2,9 mm.

Localidad tipo: Puerto Pizarro, Provincia de Tumbes, Región de Tumbes, Perú; 03°29,5'S, 80°23,0'W, biocenosis de manglar.

Etimología: Esta especie es dedicada a Daniel Forcelli en reconocimiento de su labor en el estudio de las especies de moluscos sudamericanos.

Descripción: Concha bicónica, globosa, de color pardo rojizo, en algunos casos, con un color más claro y con líneas en zig zag y espirales de color pardo rojizo, especialmente a nivel de la última vuelta. Protoconcha, de color

pardo violáceo. Costillas axiales en número de 12 a nivel de la última vuelta, con nódulos redondeados en el extremo superior, dispuesto a manera de un cordón subsutural. Las dos primeras vueltas de la teleoconcha con líneas incisas

Figura 5. *Astyris* cf. *permodesta* (Dall, 1890). A: ejemplar de frente a Caleta Máncora, 250 m ($H = 10,3$ mm, $\varnothing = 6,5$ mm, MLP-Ma 14552); B: vista apical de la protoconcha; C: vista abapical de la base de la columela.

Figure 5. *Astyris* cf. *permodesta* (Dall, 1890). A: specimen from off Caleta Máncora, 250 m ($H = 10.3$ mm, $\varnothing = 6.5$ mm, MLP-Ma 14552); B: apical view of the protoconch; C: abapical view of the base of the columella.

sobre las costillas axiales, generando un aspecto reticulado. Líneas espirales incisas presentes en los intersticios de las siguientes vueltas de la espira, solo perceptibles mediante el empleo del microscopio, acentuándose ligeramente a nivel de la última vuelta. Se observa un ligero canal a nivel entre las vueltas. Cordones espirales notorios en la base de la columela.

Distribución: Puerto Pizarro, Bahía de Talara, Isla Los Chimús (ARIAS ÁVILA, 2018). Especie poco frecuente, cuyo hábitat corresponde a la biocenosis del manglar e infralitoral.

Discusión: En la mayoría de especímenes la protoconcha se encuentra ero-

sionada. En un ejemplar (Figura 4C, D), se observa una protoconcha de color pardo claro, lisa, con número de vueltas de 2,75.

En *Parvanachis adamsi* deMaintenon, 2014 (DEMAINTENON, 2014: 218-220, fig. 8A-D), la ornamentación espiral es mucho más atenuada y no forma nódulos engrosados a nivel de la sutura, el número de costillas axiales esta entre 14 a 16, a nivel de la penúltima vuelta espiral.

En *Parvanachis mullineri* (Poorman, 1983), las costillas axiales presentan nódulos, casi prismáticos en forma, no redondeados, en el extremo superior a nivel de la última vuelta, pero no tan desarrollados (Figura 3A-C).

Género *Astyris* H. & A. Adams, 1853

Astyris cf. *permodesta* (Dall, 1890) (Figura 5)

Material examinado: Perú • 1 concha $H = 10,3$ mm, $\varnothing = 6,5$ mm (Figura 5A-C); Provincia de Talara, Máncora, Caleta Máncora; $04^{\circ}00'S$, $81^{\circ}08'W$ aproximadamente; 250 m; batial superior, como resto de la captura de cangrejos con fines comerciales; MLP-Ma 14552 • 2 conchas; mismos datos que el anterior; CAA-1969/03.

Descripción: Concha bicónica, globosa de color blanco, caracterizado por presentar una abertura amplia. Espira truncada (decollada), corta en comparación a la longitud de la última vuelta. Protoconcha de 2.75 vueltas. Lados de la última vuelta casi paralelos. Canal anterior corto, notorio y encorvado. H = 10,3 mm, Ø = 6,5 mm.

Distribución: Desde California (localidad tipo de *A. permodesta*) hasta Perú, frente al Callao (LEVIN ET AL., 2002; LEVIN, 2003; Banco de Máncora, frente a Caleta Máncora (ARIAS ÁVILA, 2106, 2018) y posiblemente la parte norte de Chile (localidad tipo de *Astyris atacamensis*). Especie propia del piso batial (250-305 m).

Discusión: *Astyris permodesta* (Dall, 1890) está citada para el mar peruano

(LEVIN ET AL., 2002; LEVIN, 2003; THORSON, 2005) en la región marítima del Callao a una profundidad de 305 m, no se muestra ninguna imagen de los especímenes citados como referencia.

Es muy similar a *Astyris atacamensis* Araya, Catalán y Aliaga, 2016. En dicha especie (ARAYA, CATALÁN & ALIAGA, 2016: fig. 1E) el canal anterior es amplio mostrando el interior de la concha. El desarrollo de la concha en relación a relación espira es continuo, no mostrando una concha escalonada ni robusta. Sin embargo, estas diferencias pueden enmarcarse en una variación intraespecífica y sus diferencias con respecto a *A. permodesta* requieren ser reevaluadas, preferentemente en base a datos moleculares.

Género *Mitrella* Risso, 1826

Mitrella penai n. sp. (Figura 6)

urn:lsid:zoobank.org:pub:807CABDE-19BE-4906-9521-AEE99FE3FDEA

Mitrella mariopeñai Arias Ávila 2016: 37, fig. 47 a-f [manuscrito no publicado en el sentido del CINZ Art. 8.1]; Arias Ávila, 2018: 79, lám. XXIII, fig. 55 a-e [nombre no disponible, por no designarse un material tipo, CINZ Art. 16.4]

Material tipo. *Holotipo:* Perú • 1 concha H = 6,7 mm, Ø = 3,0 mm (Figura 6A); Provincia de Tumbes, Zorritos, El Rubio; 03°41,5'S, 80°42,0'W; intermareal rocoso con algas; MLP-Ma 14553.

Otro material examinado: Perú • 1 concha; mismos datos que el holotipo; CAA-792/01 • 2 conchas; Provincia de Tumbes, Puerto Pizarro; 03°24'S, 80°35'W aproximadamente; 30 m; en arena y fragmentos de concha; CAA-1982/02 • 1 concha (Figura 6B); Provincia de Tumbes, Caleta La Cruz; 03°37'S, 80°36'W; 10 m; infralitoral; CAA-701/01 • 2 conchas (Figura 6C-E); Provincia de Talara, Bahía de Talara; 04°34'S, 81°17'W; 10-15 m; CAA-966/02. Valor promedio H = 7,1 mm, Ø = 3,1 mm. **Localidad tipo:** El Rubio, Zorritos, Provincia de Tumbes, Región Tumbes, Perú: 03°41,5'S, 80°42,0'W, intermareal rocoso con algas.

Etimología: Esta especie es dedicada al Dr. Gregorio Mario Peña Gonzales, de la Universidad Nacional Agraria La Molina e importante malacólogo peruano.

Descripción: Concha fusiforme de coloración pardo amarillento claro, con manchas pardo rojizas. Puede observarse una banda clara a la mitad de la última vuelta. Protoconcha multiespiral con 3.2 vueltas, el núcleo de la protoconcha muy pequeño. Teleoconcha con 5 vueltas, a nivel de la primera vuelta se observa costillas axiales poco prominentes, longitud de la apertura menor que la altura de la espira. Base de la columela con cerca de 7 cordones espirales. Labio columelar liso. Canal anterior

corto. Abertura romboidal, interior de color blanco pardusco. Labio externo engrosado con 6 dientes, un diente posterodistal más desarrollado.

Distribución: Puerto Pizarro, Isla Hueso Ballena (Puerto Pizarro), Caleta La Cruz, El Rubio, Caleta Cabo Blanco, Bahía de Talara (ARIAS ÁVILA, 2016). Especie poco frecuente, cuyo hábitat se encuentra entre el intermareal rocoso al infralitoral.

Discusión: *Mitrella penai* n. sp. es una especie panámica, donde la mayoría de

Figura 6. *Mitrella penai* n. sp. A: holotipo MLP-Ma 14553, El Rubio, intermareal ($H = 6,7$ mm, $\text{Ø} = 3,0$ mm); B: ejemplar de Caleta Cruz ($H = 7,6$ mm, $\text{Ø} = 3,3$ mm), infralitoral; C: ejemplar de Talara ($H = 7,4$ mm, $\text{Ø} = 3,3$ mm), infralitoral; D: protoconcha del mismo ejemplar, vista lateral; E: vista apical.

Figure 6. *Mitrella penai* n. sp. A: holotype MLP-Ma 14553, El Rubio, intertidal ($H = 6.7$ mm, $\text{Ø} = 3.0$ mm); B: specimen from Caleta Cruz ($H = 7.6$ mm, $\text{Ø} = 3.3$ mm), infralittoral; C: specimen from Talara ($H = 7.4$ mm, $\text{Ø} = 3.3$ mm), infralittoral; D: protoconch of the same specimen, side view; E: apical view.

los especímenes colectados posteriormente al ejemplar tipo corresponden al infralitoral. La protoconcha multiespiral (Figura 6D, E), espira alta y labio engro-

sado en el borde externo (Figura 6A, B) es característico en esta especie. Su distribución es especialmente a nivel de la Provincia Malacológica Panámica.

Figura 7. *Mitrella caboblanquensis* n. sp. A: holotipo MLP-Ma 14554, Caleta Cabo Blanco, intermareal (H = 7,4 mm, Ø = 3,5 mm); B: ejemplar de la misma localidad (H = 7,8 mm, Ø = 3,2 mm); C: protoconcha, vista lateral; D: vista apical.

Figure 7. *Mitrella caboblanquensis* n. sp. A: holotype MLP-Ma 14554, Caleta Cabo Blanco, intertidal (H = 7.4 mm, Ø = 3.5 mm); B: specimen from the same locality (H = 7.8 mm, Ø = 3.2 mm); C: protoconch, lateral view; D: apical view.

Mitrella caboblanquensis n. sp. (Figuras 7, 8)

urn:lsid:zoobank.org:act:5BE1852D-67FC-46E7-A3A0-E22CE7E6141A

Mitrella ocellata caboblanquensis Arias Ávila 2016: 41, lám. V fig. 52 b-c [manuscrito no publicado en el sentido del CINZ Art. 8.1]; Arias Ávila, 2018: 81, lám. XXIV, fig. 56 b-c [nombre no disponible, por no designarse un material tipo, CINZ Art. 16.4]

Material tipo. *Holotipo*: Perú • 1 concha H = 7,4 mm, Ø = 3,5 mm, forma con manchas pequeñas (Figura 7A); Provincia de Talara, Caleta Cabo Blanco; 04°15,0', 81°14,0'W; intermareal rocoso; MLP-Ma 14554.

Otro material examinado: Perú • 70 conchas (Figura 8A-D); mismos datos que el holotipo; CAA-616/71 • 1 concha; mismos datos que el holotipo; CAA-1559/01 • 7 conchas (Figura 7B-D); mismos datos que el holotipo; CAA-1926/07 • 1 concha; mismos datos que el holotipo; CAA-1736/01 • 12 conchas; mismos datos que el holotipo; VMA-1228/12 • 1 concha; Provincia Contralmirante Villar, Zorritos, Bocapán; 03°42,6'S, 80°44,1'W; CAA-1791/01 • 1 concha; Provincia de Talara, Bahía de Talara; 04°34'S, 81°17'W; CAA-1544/01. Valor promedio H = 6,5 mm, Ø = 3,1 mm.

Localidad tipo: Caleta Cabo Blanco, El Alto, Provincia de Talara, Región Piura, Perú: 04°15,0', 81°14,0'W, intermareal rocoso.

Figura 8. *Mitrella caboblanquensis* n. sp. A: ejemplar de Caleta Cabo Blanco, intermareal (H = 6,5 mm, Ø = 2,6 mm); B: misma localidad (H = 6,3 mm, Ø = 2,6 mm); C: misma localidad (H = 5,4 mm, Ø = 2,4 mm); D: misma localidad (H = 6,4 mm, Ø = 3,2 mm).

Figure 8. *Mitrella caboblanquensis* n. sp. A: specimen from Caleta Cabo Blanco, intertidal (H = 6.5 mm, Ø = 2.6 mm); B: same locality (H = 6.3 mm, Ø = 2.6 mm); C: same locality (H = 5.4 mm, Ø = 2.4 mm); D: same locality (H = 6.4 mm, Ø = 3.2 mm).

Etimología: El término *caboblanquensis* es dedicado a la localidad de Cabo Blanco (El Alto, Prov. Talara, Piura).

Descripción: Concha pequeña, fusi-forme, bicónica, de coloración pardo amarillento, con manchas circulares y manchas irregulares pequeñas dispersas de color blanco, con pocas manchas circulares a nivel del borde del labio externo y con

manchas circulares pequeñas en toda la superficie. Perióstraco pardo rojizo. Primeras vueltas frecuentemente erosionadas. Teleoconcha con cinco vueltas. Borde columelar con 7 dientes cercanos al canal anterior. Abertura romboidal. Interior

Figura 9. A. *Mitrella dichroa* (Sowerby, 1844), ejemplar de Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, Brasil, infralitoral bajo rocas, 30-35 m (H = 7,7 mm, Ø = 3,5 mm). B. *Mitrella guttata* (Sowerby, 1844), ejemplar de Bocapán, intermareal cerca al infralitoral (H = 10,6 mm, Ø = 4,1 mm).

Figure 9. A. *Mitrella dichroa* (Sowerby, 1844), specimen from Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, Brazil, infralittoral under rocks, 30-35 m (H = 7.7 mm, Ø = 3.5 mm). B. *Mitrella guttata* (Sowerby, 1844), specimen from Bocapán, intertidal close to the infralittoral (H = 10.6 mm, Ø = 4.1 mm).

blanco ligeramente azulado. Labio ligeramente engrosado, con 7 dientes internos.

Distribución: Bocapán, Caleta Cabo Blanco, Bahía de Talara (ARIAS ÁVILA, 2016; 2018). Especie cuyo hábitat corresponde al intermareal rocoso.

Discusión: En la mayoría de los ejemplares las primeras vueltas están erosionadas. Especie con gran variedad cromática. Algunos ejemplares conservan la protoconcha y las primeras vueltas de la teleconcha (Figura 7C, D), mostrando una

protoconcha pauciespiral de 2.75 vueltas, y una espira ligeramente ahusada.

Mitrella dichroa (Sowerby, 1844) presenta una concha bicónica con variedad cromática, tanto manchas rectangulares como circulares (Figura 9A: CAA 730/01, Arraial do Cabo, Rio de Janeiro State, Brasil. Infralitoral, de 30 a 35 m).

Skoglund (2002) considera a *Mitrella ocellata* (Gmelin, 1791) como una especie válida de amplia distribución mundial y que reúne como sinónimos a varias especies señaladas por KEEN (1971), tanto *Mitrella guttata* (Sowerby, 1832) como *Mitrella delicata* (Reeve, 1859). Sin embargo, RADWIN (1978) restringió la localidad tipo de *M. ocellata* a las islas Bahamas (Mar Caribe) y queda abierto a discusión si las formas del Pacífico son, o no, espe-

cies distintas (HERNÁNDEZ & BOYER, 2005). En todo caso, comparada con *M. caboblanquensis* n. sp., *Mitrella guttata* (Sowerby, 1832) corresponde a especímenes de mayor longitud, con manchas circulares, casi poligonales, grandes, distribuidas en toda la superficie de la teleoconcha, y una banda subsutural de color más oscuro, Borde columelar engrosado con una columela recta, labio externo con un aparente canal posterior, con dientes desarrollados (Forma "delicata": GMPG-818/02, Bocapán, Figura 9B). Además, tanto *M. ocellata* como sus congéneres pacíficos *M. guttata* y *M. delicata* tienen casi siempre la concha adulta con las primeras vueltas truncadas, cosa que no ocurre en *M. caboblanquensis* n. sp. ni en *M. humboldti* n. sp.

Mitrella humboldti n. sp. (Figura 10)

urn:lsid:zoobank.org:act:23B4EFB3-4D8A-4E67-B472-EE53CFBC0F78

Mitrella ocellata peruviana Arias Ávila 2016: 42, lám. V fig. 52 d-e [manuscrito no publicado en el sentido del CINZ Art. 8.1]; Arias Ávila, 2018: 81, lám. XXIV, fig. 56 d-e [nombre no disponible, por no designarse un material tipo, CINZ Art. 16.4]

Material tipo. *Holotipo*: Perú • 1 concha H = 9,7 mm, Ø = 4,6 mm (Figura 10A); Provincia de Pisco, Paracas, Playa Lagunillas; 13°53,6'S, 76°18,6'W; intermareal rocoso; MLP-Ma 14555.

Otro material examinado: Perú • 210 conchas; mismos datos que el holotipo; CAA-442/211 • 11 conchas; Provincia Contralmirante Villar, Zorritos, Bocapán; 03°42,6'S, 80°44,1'W; CAA-1950/11 • 25 conchas (Figura 10B-D); Provincia de Talara, Bahía de Talara; 04°34'S, 81°17'W; CAA-712/25 • 3 conchas; Provincia de Pisco, Bahía de Independencia; 14°15'S, 76°10'W; CAA-1808/03. Valor promedio H = 9,1 mm, Ø = 4,6 mm.

Localidad tipo: Playa Lagunillas, Paracas, Provincia de Pisco, Región Ica, Perú, 13°53,6'S, 76°18,6'W, intermareal rocoso.

Etimología: El término *humboldti* hace referencia la Corriente de Humboldt, también conocida como Corriente Peruana o del Perú, que es responsable de generar condiciones ambientales propias a la Provincia Malacológica Peruana.

Descripción: Concha bicónica, robusta, ahusada a nivel de las primeras vueltas de la espira, de coloración pardo rojizo oscuro; manchas de color blanco, circulares, pequeñas e irregulares, sobre la totalidad de la superficie o parcialmente. Protoconcha pauciespiral 2.6 vueltas. Teleoconcha con un canal subsutural a nivel de las vueltas. Última vuelta globosa. Ornamentación espiral conformada por líneas incisas, observables solo mediante aumento. Perióstraco

pardo rojizo a pardo verdoso. Borde columelar con tres dientes cerca al canal anterior, que es notorio. Interior blanco azulado. Labio con 6 dientes en su borde interno.

Distribución: Bocapán, Bahía de Talara, Playa Lagunillas (Bahía de Paracas), Bahía de Independencia (ARIAS ÁVILA, 2016; 2018). El hábitat de esta forma corresponde al intermareal rocoso.

Discusión: Se ha recogido un abundante material de esta especie, con una

Figura 10. *Mitrella humboldti* n. sp. A: holotipo MLP-Ma 14555, Playa Lagunillas, Paracas (H = 9,7 mm, Ø = 4,6 mm); B: ejemplar de Bocapán (H = 8.9 mm, Ø = 4,6 mm); C: protoconch of the same ejemplar, lateral view; D: vista apical.

Figure 10. *Mitrella humboldti* n. sp. A: holotype MLP-Ma 14555, Playa Lagunillas, Paracas (H = 9.7 mm, Ø = 4.6 mm); B: specimen from Bocapán (H = 8.9 mm, Ø = 4.6 mm); C: protoconch of the same specimen, lateral view; D: apical view.

distribución amplia desde Talara hasta la localidad de Pisco, permite establecer a esta especie perteneciente a la Provincia Malacológica Peruana, con especímenes caracterizados por formas sólidas, bicónicas, de color pardo rojizo y la presencia de una ornamentación conformada por líneas espirales fina. No se observa una banda subsutural notoria.

Considerada al principio como una subespecie de *Mitrella ocellata* (Gmelin,

1791) propia de la Provincia Malacológica Peruana, en el presente trabajo se considera como una nueva especie. Tanto *M. ocellata* como *M. guttata* y *M. delicata* tienen casi siempre la concha adulta con las primeras vueltas truncadas, cosa que no ocurre en *M. humboldti* n. sp. ni en *M. caboblanquensis* n. sp. *Mitrella guttata* posee una concha fusiforme cilíndrica, con una banda subsutural y manchas circulares, casi poligonales.

Mitrella salvadorae n. sp. (Figura 11)

urn:lsid:zoobank.org:act:99EE197E-6B34-4FCA-B2CC-BAE0BC0458B3

Mitrella peruiana Arias Ávila 2016: 36, lám. IV fig.46 a-d [manuscrito no publicado en el sentido del CINZ Art. 8.1]; Arias Ávila, 2018: 82, lám. XXV, fig. 57 a-d [nombre no disponible, por no designarse un material tipo, CINZ Art. 16.4]

Material tipo. *Holotipo:* Perú • 1 concha H = 8.4 mm, Ø = 4,0 mm (Figura 11A); Provincia de Pisco, Paracas, Playa Lagunillas; 13°53,6'S, 76°18,6'W; intermareal rocoso; MLP-Ma 14556.

Otro material examinado: Perú • 2 conchas; Provincia Contralmirante Villar, Punta Sal; 03°58,8'S, 80°58,8'W; intermareal rocoso; CAA-612/02 • 14 conchas; Provincia de Talara, Caleta Cabo Blanco; 04°15,0', 81°14,0'W; intermareal rocoso; CAA-1151/02, CAA-692/03, CAA-1887/01, CAA-1964/07, CAA-2094/01 • 2 conchas; Provincia de Talara, Caleta Máncora; 04°06,5', 81°04'W; 10-12 m; CAA-702/02 • 6 conchas; Provincia de Talara, Bahía de Talara; 04°34'S, 81°17'W; intermareal rocoso; CAA-631/02, CAA-618/04 • 3 conchas (Figura 11B); Provincia de Casma, Playa Tortugas; 09°21,7'S, 78°25'W; intermareal rocoso; CAA-856/03 • 1 concha; Provincia del Santa, Isla Los Chimús; 09°20'S, 78°28'W; 10-15 m; CAA-619/01 • 3 conchas; Provincia de Lima, Ancón, Playa Conchitas; 11°46,4'S, 77°10,2'W; varados; CAA-436/07 • 18 conchas; Provincia de Pisco, Bahía de Independencia; 14°15'S, 76°10'W; CAA-1807/18 • 4 conchas; Provincia de Ilo, Ilo; 17°40'S, 71°22'W; 20m; CAA-1992/04. Valor promedio H = 9,0 mm, Ø = 4,3 mm.

Localidad tipo: Playa Lagunillas, Paracas, Provincia de Pisco, Región Ica, Perú, 13°53,6'S, 76°18,6'W, intermareal rocoso.

Etimología: Esta especie es dedicada a Andreia Salvador, del Museo de Historia Natural del Reino Unido (NHMUK).

Descripción: Concha sólida bicónica, de coloración conformada por puntos y líneas pardas rojizas. Banda subsutural constituida por una serie ordenada de manchas de color pardo rojizo intercalado con manchas claras. Vueltas postembrionales con costillas axiales poco prominentes, última vuelta amplia. Base de la columela con cerca de 6 cordones espirales. Labio columelar liso. Canal anterior notorio. Abertura romboidal, interior de color blanco azulado. Labio engrosado, con 6 dientes internos.

Distribución: Punta Sal, Caleta Cabo Blanco, Caleta Máncora, Bahía de

Talara, Playa Tortugas, Isla Los Chimús, Playa Conchitas (Ancón), Bahía Independencia, Playa Lagunillas (Bahía de Paracas) hasta la localidad de Ilo. Especie frecuente, cuyo hábitat corresponde del intermareal rocoso al infralitoral.

Discusión: La mayoría de los especímenes sufren erosión de las primeras vueltas de la teleoconcha. En ejemplares bien conservados (Figuras 11C, D) se observa una protoconcha con 2.6 vueltas aproximadamente. Especímenes de esta nueva especie de *Mitrella* se encuentra asociada con *Alia unicolor* (G. B.

Figura 11. A-D. *Mitrella salvadorae* n. sp. A: holotipo MLP-Ma 14556, Playa Lagunillas, Paracas, intermareal (H = 8.4 mm, Ø = 4.0 mm); B: ejemplar de Playa Tortugas, intermareal rocoso (H = 7.9 mm, Ø = 3.9 mm); C: protoconcha del mismo ejemplar, vista apical; D: vista lateral. E. *Mitrella baccata* (Gaskoin, 1852), Peña Negra, El Alto, Prov. Talara, intermareal (H = 6.2 mm, Ø = 2.8 mm).
 Figure 11. A-D. *Mitrella salvadorae* n. sp. A: holotype MLP-Ma 14556, Playa Lagunillas, Paracas, intertidal (H = 8.4 mm, Ø = 4.0 mm); B: specimen from Playa Tortugas, rocky intertidal area (H = 7.9 mm, Ø = 3.9 mm); C: protoconch of the same specimen, apical view; D: side view. E. *Mitrella baccata* (Gaskoin, 1852), Peña Negra, El Alto, Prov. Talara, intertidal (H = 6.2 mm, Ø = 2.8 mm).

Sowerby I, 1832) en las diversas colecciones. *Alia unicolor* presenta conchas de color pardo amarillento, y la última vuelta más globosa, carente de ornamentación axial.

La presencia de costillas axiales en las primeras vueltas de la espira, permite relacionarla con *Mitrella baccata* (Gaskoin, 1851), especie panámica (Figura 11E, Peña Negra, intermareal

rocoso) cuya distribución se solapa con la de *M. salvadorae* n. sp. aunque no en las mismas localidades, se caracteriza por presentar ejemplares más pequeños,

fusiformes y de coloración pardo oscuro con manchas lenticulares de color blanco y una banda mediana interrumpida, más oscura.

Género *Urpiella* n. gen.

urn:lsid:zoobank.org:act:8602543B-F860-4062-A783-CEE599C9C5D5

Especie tipo: *Urpiella thorssoni* n. sp.

Etimología: El término "Urpi" hace referencia en quechua (idioma originario del Perú) a diversas especies de aves conocidas como "palomas" (Orden Columbiformes Latham, 1790). Se emplea como genitivo de *Urpiella*, y hace referencia a las especies de la familia Columbidae, llamadas comúnmente "caracoles paloma".

Esta propuesta genérica reemplaza a la de *Pseudozafrona*, en relación a las especies del término *Zafrona* Iredale, 1916, que involucra características de ornamentación tanto axial como espiral, que generaría confusión con las características de este nuevo género.

Descripción: Concha bicónica, con una espira ahusada. Protoconcha desarrollada pauciespiral, lisa, vidriosa. Perióstraco delgado que proporciona una superficie lustrosa. Carente de ornamentación espiral, tanto desde la protoconcha como en el resto de la teleoconcha. Apertura romboidal. Base de la columela con una fasciola sifonal, que delimita un canal anterior corto, con tres dientes poco notorios. Labio sinuoso, ligeramente no engrosado, reflejado hacia la apertura, con su borde interno dentado.

Se relaciona con el género *Aesopus* Gould, 1860 (especie tipo: *Aesopus japonicus* Gould, 1860), compuesto en su mayoría de especies que poseen formas ahusadas. Sin embargo, carece de líneas

incisas espirales, típicas de la mayoría de especies de dicho género. Por tener pequeños dentículos (Figura 13C) tiene también cierto parecido con especies del Caribe que fueron en su momento incluidas en el género *Zafrona* Iredale, 1916 (especie tipo: *Colombella isomela* Duclos, 1840, del Indo-Pacífico) y que PELORCE (2020) separó en un género *Falsuszafrona* (especie tipo *Colombella idalina* Duclos, 1840). Respecto a la forma, es similar a *Mitrella* Risso, 1826.

Las especies de los géneros *Aesopus* Gould, 1860, *Zafrona* Iredale, 1916 y *Falsuszafrona* Pelorce, 2020, presentan una escultura axial más o menos desarrollada. La carencia de ornamentación espiral es característica de *Urpiella*.

Urpiella thorssoni n. sp. (Figura 12)

urn:lsid:zoobank.org:act:66CE5D9B-1FA0-4D47-8CD3-38ED9E9EB0D7

Pseudozafrona thorssoni Arias Ávila 2016: 56, lám. VII fig. 71 [manuscrito no publicado en el sentido del CINZ Art. 8.1]; Arias Ávila, 2018: 133, lám. XXXVI, fig. 76 a-b [nombre no disponible, por no designarse un material tipo, CINZ Art. 16.4]

Material tipo. *Holotipo:* Perú • 1 concha H = 5,0 mm, Ø = 2,2 mm (Figura 12A); Provincia de Tumbes, Puerto Pizarro; 03°24'S, 80°35'W aproximadamente; 20-30 m; MLP-Ma 14559.

Otro material examinado: Perú • 11 conchas (Figuras 12B-H); mismos datos que el holotipo; CAA-1629/15. Valor promedio H = 4,8 mm, Ø = 2,2 mm.

Localidad tipo: Puerto Pizarro, Provincia de Tumbes, Región Tumbes, Perú: infralitoral, a una profundidad entre 20 a 30 m.

Etimología: Esta especie es dedicada a Wesley Thorsson, de la Hawaiian Malacology Society.

Figure 12. *Urpiella thorssoni* n. gen., n. sp. A: holotipo MLP-Ma 14559, Puerto Pizarro, 20-30 m ($H = 5,0$ mm, $\varnothing = 2,2$ mm); B: ejemplar de la misma localidad ($H = 4,9$ mm, $\varnothing = 2,3$ mm); C: vista de la base de la columella y la apertura, mostrando los dientes internos; D: protoconcha, mismo ejemplar que b, vista apical; E: vista lateral; F: ejemplar de la misma localidad ($H = 4,7$ mm, $\varnothing = 2,5$ mm); G: protoconcha del mismo ejemplar, vista apical; H: vista lateral.

Figure 12. *Urpiella thorssoni* n. gen., n. sp. A: holotype MLP-Ma 14559, Puerto Pizarro, 20-30 m ($H = 5.0$ mm, $\varnothing = 2.2$ mm); B: specimen from the same locality ($H = 4.9$ mm, $\varnothing = 2.3$ mm); C: view of the base of the columella and the opening, showing the internal teeth; D: protoconch, same specimen as b, apical view; E: side view; F: specimen from the same locality ($H = 4.7$ mm, $\varnothing = 2.5$ mm); G: protoconch, same specimen as f, apical view; H: side view.

Descripción: Concha bicónica, de color pardo amarillento, lustrosa. Protoconcha multiespiral de color pardo rojizo (Figuras 12D, E, G, H) 3.5 vueltas aproximadamente, núcleo de color pardo violáceo. Espira ahusada, cuatro vueltas. Ornamentación axial poco perceptible. No se observa líneas espirales a nivel de las vueltas. Borde columelar liso. Canal anterior

corto, ligeramente reflejado. Interior de color pardo amarillento, el borde del labio y borde columelar con una coloración pardo rojiza. Labio sinuoso, con 6 dientes internos. Tres dientes, poco notorios a nivel de la base de la columela (Figura 12C).

Distribución: Solo conocido de la localidad tipo Puerto Pizarro (ARIAS ÁVILA, 2016; 2018).

AGRADECIMIENTOS

Agradezco infinitivamente al Dr. G. Mario Peña Gonzáles, docente de la Universidad Nacional Agraria “La Molina”. Al Ing. Valentín Mogollón Ávila, de la Universidad Nacional “Federico Villarreal”. A Eduardo Palacios.

A la Dra. Marta J. deMaintenon, de la University of Hawaii. A Luiz Ricardo Simone, Jaime Jardim, Paulo Marcio Santos Costa, Daniel Forcelli y Juan Francisco Araya. A Víctor Manuel Riva-

deneira Giuria, Wesley Thorsson y Carlos Manuel Schreier Terreros.

Para Andreia Salvador y Harry Taylor, del Museo de Historia Natural del Reino Unido (NHMUK) por las fotografías de los sintipos de especies de columbélicos pertenecientes a la Colección Cumming. De igual manera a la Biodiversity Heritage Library por la información considerada como clásica, en lo referente a aspectos malacológicos.

BIBLIOGRAFÍA

- ABBOTT R.T. 1974. *American Seashells*. Van Nostrand Reinhold Company, Second Edition. 663 p, 24 plates.
- ÁLAMO V. & VALDIVIESO V. 1997. *Lista sistemática de moluscos marinos del Perú*. Publicación Especial. IMARPE, 183 p. 406 figuras. Callao, Perú.
- ARAYA J.F., CATALÁN R. & ALIAGA J.A. 2016. A new deep-water *Astyris* species (Buccinoidea: Columbellidae) from the southeastern Pacific. *Zootaxa*, 4139 (1): 140–144.
- ARIAS ÁVILA C.A. 2016. *Especies de la Familia Columbellidae (Gastropoda: Neogastropoda) registradas en el litoral peruano*. Monografía, 1a Edición, manuscrito depositado en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2016-09824, Lima, Perú. 86 p, 7 Lámina.
- ARIAS ÁVILA C.A. 2018. *La familia Columbellidae (Gastropoda) del litoral peruano, incluyendo nuevas especies*. Editorial Académica Española. 163 pp. ISBN 978-620-2-10101-1 [fecha “2017” en portada]
- DALL W.H. 1909. Report on a collection of shells from Perú, with a summary of the littoral marine mollusca of the Peruvian zoological province. *Proceedings of the United States National Museum*, 37: 147-294, pl. 20-28.
- DEMAINTENON M.J. 1999. Phylogenetic analysis of the Columbellidae (Mollusca: Neogastropoda) and the evolution of herbivory from carnivory. *Invertebrate Biology*, 118 (3): 258-288.
- DEMAINTENON M.J. 2014. Taxonomic revision of the species of *Parvanachis* Radwin, 1968 (Gastropoda: Columbellidae) from the Gulf of Panama. *Zootaxa*, 3753 (3): 201–225.
- HERNÁNDEZ J.M. & BOYER F. 2005. Notes on the columbellid fauna from the infralittoral and circalittoral levels of the Canary Islands. *Iberus*, 23 (2): 69-93
- HICKMAN C. & FINET Y. 1999. *A Field guide to marine Molluscs of Galapagos*. Galapagos Marine Life Series, Sugar Spring Press, 150 p. Lexington, Virginia.
- KEEN A.M. 1971. *Sea Shells of Tropical West America*. Second Edition. Stanford University Press, California. 1064 p.
- LEVIN L., GUTIERREZ D., RATHBURN A., NEIRA C., SELLANES J., MUÑOZ P., GALLARDO V. & SALAMANCA M. 2002. Benthic processes on the Peru margin: a transect across the oxygen minimum zone during the 1997–98 El Niño. *Progress in Oceanography*, 53: 1–27

- LEVIN L.A. 2003. Oxygen minimum zone benthos: adaptation and community response to hypoxia, *Oceanography and Marine Biology: an Annual Review*, 41: 1-45
- PEÑA G.M. 1973. Gasterópodos marinos del Perú, con descripción de dos nuevas especies. Tesis Doctoral, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 342 p. Lima, Perú.
- PELORCE J. 2020. Les Columbelloidea collectés dans les eaux profondes autour de l'île de Guadeloupe (Antilles Françaises) pendant la campagne KARUBENTHOS 2 (2015) du Muséum National d'Histoire Naturelle. *Iberus*, 38 (1): 55-111.
- POORMAN L.H. 1983. New Molluscan Species (Gastropoda: Neogastropoda) from the tropical Eastern Pacific. *The Veliger*, 26 (1): 5-9.
- RADWIN G.E. 1978. The Family Columbelloidea in the Western Atlantic IIb. - The Pyreninae (Continued). *The Veliger*, 20 (4): 328-344, 5 pl.
- RAMÍREZ R., PAREDES C. & ARENAS J. 2003. Molluscos del Perú. *Revista de Biología Tropical*, 51 (suppl. 3): 225-284.
- SKOGLUND C. 2002. Panamic Province Molluscan Literature. Additions and changes from 1971 through 2001. III Gastropoda. *The Festivus*, 33 (suppl.): 1-286.
- THORSSON W. 2005. Living Columbelloidea. Internet Hawaiian Shell News, Feature 3 section, Part 29: 2-16. Hawaii. Currently available from <<https://www.conchology.be/?t=5000>>. Living Columbelloidea. Internet Hawaiian Shell News, Feature 3 section, Part 77: 2-19. Hawaii. Currently available from <<https://www.conchology.be/?t=5000>>

